

FAXRIDDIN ROZIYNING FALSAFIY QARASHLARI

Jabborov Sanjar Fayzullayevich

Buxoro davlat universiteti, Yurisprudensiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrası
o'qituvchisi

E-mail: sanjar78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234447>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida ijtimoiy fanlarni o'qitishning qay darajada muhim elanligi va uni davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi turli xil manbalar asosida ochib berilgan. Shuningdek Faxriddin Roziyning ijtimoiy fanlarga doir arab, fors tillarida yozilgan asarlari taxlil etilgan.

Tayanch iboralar: Milliy va umumbashariy qadriyatlar, milliy ma'naviyat, "Yangi O'zbekiston strategiyasi", "Ma'naviyatshunoslik" "Kasb etikasi", mavjudod, haqiqat, nazariy falsafa, amaliy falsafa, borliq, vojib ul-vujud, zamon va makon.

АННОТАЦИЯ

В статье на основе различных источников раскрывается важность преподавания социальных наук в образовательных учреждениях и его подъем на уровень государственной политики. Были проанализированы также труды Фахриддина Рази по общественным наукам, написанные на арабском и персидском языках..

Ключевые слова: Национальные и общечеловеческие ценности, национальная духовность, "Янги Ўзбекистон стратегияси", "Маънавиятшunoslik", "Касб этикаси", существо, истина, теоретическая философия, практическая философия, ваджиб уль-вуджуд, время и место

ABSTRACT

In this article examines the importance of teaching social sciences in educational institutions and raising it to the level of public policy on the basis of various sources. Also Fakhriddin Razi's works on social sciences in Arabic and Persian were analyzed.

Keywords. National and universal values, national spirituality, "Strategy of New Uzbekistan", "Spirituality", "Professional ethics", creature, truth, theoretical philosophy, practical philosophy, universe, wadji ul-vudjud, time and space

Faxriddin Roziyning falsafiy, diniy qarashlari muhim ahamiyatga ega. Faxriddin Roziyning olamga bo'lgan ijtimoiy-falsafiy qarashlari bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Uning falsafiy qarashlari ham turli xil falsafiy

ta'limotlar asosida, ham o'z tajribasi va bilimi asosida paydo bo'lgan va shakllangan. Mutafakkirning falsafiy qarashlari uning bir qator asarlarida o'z aksini topgan. Jumladan "Buyumlarning bir-biriga qarama-qarshi turishi va yo'nalishi haqida risola" ("Risolai dar kafi chiz va jihod"), "Maqsadga yetish haqida risola", ("Risolai tahsil-ul-haq"), "Qalb haqida risola" ("Risolai sayri nafs"), "Bilimlar to'plami" ("Jome'-ul-ulum"), "Avval o'tganlarning keyingilarga (faylasuflarga) bo'lgan fikrlari mohiyati haqida risola" ("Muxassali afkori mutaqqadimin va mutaaxxirin"), "Falsafa mohiyatini tushuntirish haqida risola" ("Sharxi ayun-ul-hikama"), "Teologiya va metafizika haqida risola" ("Arrisolat-ul-kamoliya f-il-akoik-ul-ilohiya"), "Ibn Sinoning "Qonun" kitobini sharhlash haqida risola" ("Sharhi-Qonun" – va Abu Ali"), "Ibn Sinoning "Ko'rsatma" kitobi asosiy qismlari haqida risola" ("Lubob-ul-ishorot va Abu Ali"), "Mantiq bo'yicha kichik kitob haqida risola" ("Risolai muxallas"), "Mantiq bo'yicha katta kitob haqida risola" ("Al-mantiq-ul-kabir"), "Ong chegarasi haqida risola" ("Nihotyia –ul-ukul"), "Falsafani rivojlantirish haqida risola" ("Tadjiz-ul-falsafa"), "Falsafa holati haqida risola" ("Risolai dar ahvoli falsafa").

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan nomlardan ko'rinib turibdiki, mutafakkirning falsafa bo'yicha ishlari miqdor bo'yicha ulkan va tarkibi borasida turli-tuman. Ularning falsafiy mazmuni yetarlicha tadqiq qilinmagan. Shu sababli ushbu maqolamizda Roziyning unga tegishli aslyatdagi alohida asarlari nuqtai nazari asosida ba'zi bir ijtimoiy-falsafiy va umumiy-siyosiy qarashlari haqida, aynan, "Latoif ul-g'iyosiyot" (haqiqatning nozik jixatlari), "Jome'-ul-ulum" ("Bilimlar to'plami"), ("Ar-risolat-ulkamoliya f-il-akoik-ul-ilohiya"), "Teologiya va metafizika haqida risola", "Sharx-ulIshorat v-at-Tanbehot" ("Ibn Sinoning "Ko'rsatma va buyruqlari" kitobiga sharhlar"), "Chaxordax risola", ("O'n to'rtta risola") kabi uning falsafiy ta'limi yorqin aks etgan ma'lumotlarni berishga qaror qildik.

Roziy uchun falsafada ulkan avtoritet sifatida qadimiy yunon mutaffakkir faylasuflari Aristotel, Geraklit, Demokrit, Epikur va uning izdoshlari O'rta Osiyo va musulmon sharqining buyuk olimlari Al-Kindiy, Abu Nosir al-Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Suhayl Masixiy va bir qator shu kabi olimlar bo'lgan. Shuning uchun, ushbu mutafakkir-faylasuflar nomini bir qator asarlarda tilga olayotib va falsafiy fikrlarni rivojlantirishdagi ularning xizmatini tan olib, Roziy shunday yozgan edi: "Ular (ya'ni, Aristotel, Demokrit, Geraklit, Epikur, Al-Arabiy, Ibn Sino, Abu Suhayl Masixiy) o'zlarining ulkan ilmlari bilan falsafa fanini boyitgan noyob faylasuf va yirik mutaffakkir bo'lishgan. Garchi bizning zamondosh-faylasuflarimiz bilimlar

cho'qqisni zabt etgan bo'lsalar-da, ular bilan qiyoslansa – ulkan dengiz qarshisidagi tomchi kabidir.

Roziyni falsafa sohasida Aristotel, Forobiy va Ibn Sinoning ma'lum darajadagi izdoshi deb hisoblash mumkin. Ammo u nafaqat izdosh balki, yuqorida ko'rsatilgan faylasuflar ta'limotining oddiy sharhlovchisi va taqlidchisi va shuningdek ularning falsafiy va tabiiy-ilmiy merosiga ijodiy va tanqidiy ruhda yondoshgan.

“Bilimlarning turli sohalarida, shu jumladan, falsafa borasida ulkan miqdordagi asarlar yozgan Aristotel, – deb yozadi u, – faylasuflar o'rtasida eng buyugi edi. Forobiy va Ibn Sinodan boshqa hech bir faylasuf uning ishlarini bu qadar chuqur o'rganmagan, shu qadar sharhlay olmagan. Falsafa ixlosmandlari uning asarlari va o'ziga katta hurmat bilan munosabatda bo'lishgan. Men ham uning falsafiy asarlariga juda qiziqqanman va umrimning bir qismini uning falsafiy asarlarini o'rganishga sarfladim. Buning natijasida o'zimning falsafiy ishlarimning bir qismini yoza oldim, shularning jumlasiga “Ong chegarasi haqida risola” (“Nihyat-ul-ukul”), “Mantiq bo'yicha kichik kitob haqida risola” (“Al-Mulaxxas”), “Ibn Sinoning “Ko'rsatma” kitobi asosiy qismlari haqida risola” (“Sharxi Ishorot va Abu Ali”) kiradi. Ushbu parchadan ma'lum bo'ladiki, garchi Roziy hayotining bir qismini Aristotelning ilmiy merosini o'rganishga sarflagan va uning asarlari ta'siri ostida o'zining bir qator asarlarini yozgan bo'lsa-da, shu qatori u o'ziga xos asarlar yaratgan, ularda o'zidan avval o'tganlarning, shu jumladan, Aristotel, Forobiy va Ibn Sinolarning ba'zi bir falsafiy dolzarb, materialistik g'oyalarni rivojlantirgan mutaffakkir-faylasuf ham edi.

Roziy o'zining deyarli barcha, ayniqsa, sof falsafiy ko'rinishga ega asarlarida o'z oldiga falsafaning bir qator muhim va dolzarb muammolariga javob berish va ular bo'yicha o'z fikrini aytishni maqsad qilib qo'ydi. Ayni paytda, u falsafaning nafaqat muammoviy masalalarini nazariy tushunishga urindi, balki ushbu nazariy mulohozalarni hayot bilan bog'lamoqchi bo'ldi. Va aytish mumkinki, ba'zi jihatlarda bu g'oyalarni amalga oshirishga erishdi.

Roziy falsafani eng qadimiy fanlardan biri deb hisoblagan. Falsafa, uning ko'rsatishicha, atrof olamni o'rganishda muhim ahamiyatga ega, zero, mavjud haqiqiy hayotni butunligicha o'rganadi. Shuning uchun ham Roziy o'zidan avval o'tganlarning progressiv materialistik g'oyalarga rioya qilgan o'laroq, falsafani mulohaza yuritishning va turmushning, vujudning (“mavjudod”) ob'ektivligini isbotlashning eng zo'r vositasi, haqiqatga (“haqiqat”) yetishning to'g'ri yo'li, deb hisoblaydi.

Zero, deydi mutafakkir, falsafaning predmeti borliq, mavjudlik hisoblanadi, ob'ektiv haqiqat esa uni anglash, shu bois ilm qismlarga bo'linadi. Uning qarashlariga ko'ra, predmetlar va haqiqiy hayotning buyumlari ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga insonning faoliyati va ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan predmetlar kiradi. Ikkinchi guruhga, insonning harakatlari va aqliga bog'liq predmet va buyumlar kiradi. Shundan kelib chiqib, borliq haqidagi fan ikki qismga bo'linadi.

Mazkur fanning birinchi qismi, maqsadi haqiqatni anglash bo'lgan nazariy falsafa, maqsadi farovonlikka yetish bo'lgan amaliy falsafa xisoblanadi. Roziy deydi: "Bizning faylasuflarimiz, amaliy va nazariy falsafa masalasiga yondosharkan, uni quyidagicha tushuntirganlar: nazariy falsafa vositasida inson olamni anglaydi. Amaliy falsafa vositasida esa inson moddiy boyliklarni anglaydi.

Shu sababli ham ular falsafani amaliy va nazariy falsafaga bo'lganlar, anglashni (bilimni) esa uning tashqarisidagi va ichidagiga bo'lganlar va shuning asosida borliqni, qisman, butun olam, deb tushuntirganlar".

Roziy borliqning, mavjudodning chindan ham mavjudligi va uni hissiyot organlari va ong vositasida anglanishiga shubha qilmaydi. "Tashqi dunyo mavjud va turli tanalardan iborat ekanligi hissiyot organlari va ong vositasida aniq ko'ramiz va anglaymiz". ("In olami xoridj, ki az mavjudod va xar guna dkism iborat ast, mo mushoxida mekunem va uro bo xis va akl darmeyobem").

Roziy ta'limotiga ko'ra, borliq butun mavjudotni anglatuvchi umumiy tushunchadir, ong tufayli mavjudodlar zaruriy-borliq va ehtimoliy-borliqqa bo'linadi. Ikki qismga bo'linuvchi narsa esa mazkur qismlar uchun umumiy hisoblanadi, demakki, borliq barcha mavjudot uchun umumiy (tushuncha) hisoblanadi ("Tasavvuri vujud tasavvuri badexi ast zeroki xar kas ba zarurati aql domad, ki yaz chiz xam ma'dum va ham mavjud nabuvad va na mavjud za na ma'dum mumkin nabuvad. Va tasavvur sobiq buvad bar tasdiq va chun in tasdiq badexi ast, on tasavvur, ki bar in tasdiq sobiq boshad, boyad ki xam badexi buvad. Pas, tasavvur boyax ki badexi buvad. Vujud haqiqi as mushtarak miyoni mavjudod, zeroki ba zarurat medonem, ki taksimi mavjud ba vodjib za mumkin tavonem kardan. Va xar chi uro ba du qism taqsim tavon kardan boyad ki u mushtarak buvad miyoni on du qism. Pas, boyad ki vujud mushtarak bo admiyoni mavjudot") Demak, Roziy, borliqning chindan ham mavjudligiga shubha qilmay, Abu Nasr al-Forobiy va Ibn Sino singari, borliq zaruriy-borliq (vojib ul-vujud) va ehtimoliyborliq (mumkin ul-vujud) ga bo'linadi, deb hisoblagan. O'z fikrini asoslash uchun u yozadi: "Bilgilki, borliq, mavjudod mavjudligiga hech qanday shubha yo'q. Shu bois agar zaruriy borliq mavjud bo'lsa ehtimoly borliq ham

mavjuddir. Shunday qilib, ma'lum bo'ldiki, barcha borliq, mavjudot ikkiga bo'linadi – ulardan biri zaruriyborliq, boshqasi, ehtimoliy-borliqdir”.

Abu Nasr al-Forobiy, Ibn Sino va Umar Xayyom singari Roziy ham zaruriy borliq xamma mavjud narsalarning boshlang'ichi – birinchi sababi yani Allohdir, undan kelib chiquvchi boshqa borliq narsalar vujudi mumkindir degan fikrlariga qo'shiladi. Biroq uning zaruriy-borliqqa (Xudo) nisbatan fikri o'zgarmay qolmadi.

Keyinchalik Roziy xudo mavjudligini zaruriy-borliq deb ta'kidlamaydi, ya'ni, qandaydir yaratuvchi borligini shubha ostiga oladi: “Ehtimol, olamni yaratuvchi bor” (“Olamro ofaridagore xayot”). Yuqorida keltirilgan misol Roziy xudoning olamni yaratuvchisi sifatida chindan ham bor ekanligi haqidagi shubhalari, ikkilanishlariga guvohlik beradi. Lekin Faxriddin Roziyning “Latoif ul-g'iyosiyot” asarida “Borliqning va olamning yaratuvchisi borligi dalillari to'g'risida” deb nomlangan maqola yozgani ma'lum bo'ldi. Bu kabi fikrlashiga “Latoif ul-g'iyosiyot” asarini ilmiy faoliyatini dastlabki davrlarida yozgan bo'lishi mumkin degan xulosa kelib chiqadi. Professor M.N. Boltaev, bizni Roziyning bunday salbiy qarashlari emas, balki uning falsafiy ta'limotidagi ijobiy va rasional tomonlari qiziqtiradi²⁸ degan fikrni ta'kidlab o'tadi. Roziy, Epikur singari, xudoning mavjudligini mavhumiy tan oladi. Undagi xudoning mavhumiy tan olinishi xudoning olamni chindan ham yaratuvchisi sifatida rad qilinishiga qarama-qarshi qo'yiladi.

Faxriddin Roziy ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida o'ndan oshiq asarlar yozgani va ularda o'zining ijtimoiy-falsafiy, diniy qarashlarini keltirib o'tganligini guvohi bo'ldik. Yuqorida bayon qilingan ma'lumotlardan ko'ramizki, Roziy tashqi dunyoning ob'ektiv mavjudligini va uning bilimi tuyg'u organlari va ong ko'magida, to'rt oddiy unurning birlashuvi natijasida noorganik va organik tabiatning hosil bo'lishi va rivojlanishini tan olgan, real dunyodagi predmet va hodisalarning sababiy aloqasini, harakatning, kenglikning, vaqtning va ularning uzluksiz o'zaro aloqasi ob'ektiv borligini tan olgan. Buning barchasi, shubhasiz, uning ta'limotidagi rasional markazni tashkil etadi. Va u, shubhasiz, ulkan ijobiy rol o'ynadi, zero, bu – islomning asosiy dogmalariga ziddir. Shuning uchun ham Roziyni Yaqin va O'rta Sharq xalqlarining ilg'or falsafiy fikrlarini rivojlantirishda katta rol o'ynagan o'rta asr davrining erkin fikrlovchi va ilg'or mutafakkir-faylasuflardan, shuningdek, O'rta Osiyo va Sharqning bir qator keyingi mutafakkir-faylasuflarining dunyoqarashiga ulkan ijobiy ta'sir ko'rsatganlardan biri deb bemalol hisoblash mumkin. Bugungi global dunyoda yoshlar ongini yod g'oyalardan ximoya qilish, yoshlar tafakkurida tanqidiy fikrlashni shakllantirish, olamga, tabiat hodisalariga, borliq o'zgarishlariga bo'lgan munosabatini,

dunyoqarashini kengaytirishda Faxriddin Roziyning ijtimoiy falsafiy fikrlari muhim rol o'ynaydi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: "O'zbekiston". 2021. 454 b
2. Saidnazarov I. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni nega kuchaytirishimiz kerak?. Xalq so'zi. 29.10.2021 №231
3. Faxriddin Roziy. "Dar axvali falsafa" (Qo'lyozma fors tilida)
4. Faxriddin Roziy "Chaxordax risola" (Qo'lyozma fors tilida)
5. Мойл Херавий. Шархи ҳол ва зиндаги (Қўлёзма форс тилида)
6. Фахриддин Розий. Жомеъ ул-улум. Тошкент, 1331 ҳижрий, 417 // "Жомеъ-улум" ("Билимлар тўплами"), INV № 10583 VIII ЎзФА Шарқшунослик институти. //Jami al-ulum, Bombay, 1908 (persian)
7. Наимов Н. Философские и логические воззрения Фахриддин Розии: Дис. канд. фил. наук – Тошкент, 1975. – с 203.

